

ОСОБЛИВОСТІ АСОРТИМЕНТУ АЕРОВАНИХ ДЕСЕРТНИХ СТРАВ

*Олійник М.І.**аспірантка, кафедра технологій ресторанного
і оздоровчого харчування**Дзюба Н.А.**к.т.н., доцент, кафедра технологій ресторанного
і оздоровчого харчування**Одеський національний технологічний університет*

FEATURES OF THE RANGE OF AERATED DESSERT DISHES

*Oliiunyk M.,**graduate student, department of restaurant technologies and health food**Dzyuba N.**Ph.D., Associate Professor, department of restaurant
technologies and health food**Odessa National Technological University***Анотація**

Різноманітні продукти піддаються процесу аерації з використанням різноманітного асортименту методів обробки. Аеровані продукти, як правило, погано вивчені, але набувають все більшого значення, оскільки виробники прагнуть використовувати новизну та універсальність повітряних пухирців як харчових інгредієнтів. Аерація харчових продуктів є однією з найбільш швидко зростаючих технологічних операцій, у той час як багато інгредієнтів досягають своєї функціональності за рахунок їх впливу на поверхні бульбашок. Муси, самбуки, вершки та інша збита продукція являють собою неоднорідні системи, що поєднують рідку та газову фази. Аеровані (збиті) десерти мають великий ринковий потенціал, який залежить від поведінки споживачів, зацікавлених у більш легких і здорових продуктах. У статті наведено класифікацію та види аерованих десертів у сфері HoReCa, розробка та удосконалення технологій виробництва, а також їх якості є актуальним.

Abstract

A variety of products undergo the aeration process using a diverse range of processing methods. Aerated foods are generally poorly studied, but are gaining importance as manufacturers seek to exploit the novelty and versatility of air bubbles as food ingredients. Aeration of food products is one of the fastest growing technological operations, while many ingredients achieve their functionality through their exposure to the surface of bubbles. Mousse, sambuka, cream and other whipped products are heterogeneous systems combining liquid and gas phases. Aerated (whipped) desserts have a large market potential, which depends on the behavior of consumers interested in lighter and healthier products. The article describes the classification and types of aerated desserts in the HoReCa sphere, the development and improvement of production technologies, as well as their quality, is relevant.

Ключові слова: аеровані десерти, муси, аерування, асортимент солодких страв, технологія.

Keywords: aerated desserts, mousses, aeration, assortment of sweet dishes.

Вступ. Аеровані (збиті) вироби, що мають пінну мікструктуру відіграють все більшу роль у багатьох галузях переробної промисловості, таких як матеріали, продукти харчування та косметика. Додавання газової фази, найчастіше повітря, а також азоту або вуглекислого газу, може покращити візуальний вигляд продукту, покращити оригінальні властивості текстури, а також надати нові функціональні властивості, такі як легкість і розтікання, і навіть інноваційне відчуття у роті – mouthfeel (у випадку харчових продуктів). У харчовій промисловості поширені аеровані продукти, такі як кислий йогурт або фруктові муси та нейтральні молочні десерти чи печиво. Зараз збиті продукти також є орієнтиром у споживанні низькокалорійних продуктів, оскільки вони дозволяють знизити енергетичну цінність харчових продуктів, зберігаючи при цьому їх обсяг, що особливо цінується споживачами. В даний час аеровані харчові

продукти виготовляється з використанням безперервної операції змішування, під час якої газова фаза механічно диспергується за допомогою сил зсуву та подовження в безперервну фазу [1, 2].

Термін збитий десерт наведено у «ДСТУ 2212:2003. Молочна промисловість виробництво молока та кисломолочних продуктів». Молочний продукт, виготовлений із додаванням цукру або інших підсолоджувачів, харчових добавок, стабілізаторів, наповнювачів та має густу, нетекучу консистенцію.

Аерований (збитий) десерт – це піно/або піногелева система, в якій бульбашки повітря утворюють дисперсну фазу, а дисперсійне середовище – рідина у вигляді тонких плівок. На процес піноутворення впливає кількість піноутворювача (білка), цукру, жиру, рослинних порошоків, що можуть знижувати піноутворюючу здатність білків [3].

Серед молочних продуктів особливе місце посідають збиті десерти. Присутність повітряної фази у вигляді дрібних бульбашок сприяє формуванню кремopodobної консистенції, що у значному ступені покращує органолептичні показники цих продуктів. Нині є дві групи збитих молочних продуктів. Перша – це насичені повітрям десерти чи муси, що виготовляються на підприємствах молочної галузі. Їх зберігають при 2,0...6,0 °С, термін придатності, як правило, обмежений кількома дібами. Друга – це насичені повітрям та заморожені десерти, які отримують за технологією морозива на відповідних підприємствах галузі. Структура таких продуктів на відміну першої групи десертів формується у фризери, у якому як створюється повітряна фаза, а й розподіляється водна фаза у масі продукту як дрібних кристалів, що сприяє формуванню стабільної структури. На відміну від морозива такого роду десерти вживаються у розмороженому вигляді, у своїй зберігається характерна мусів консистенція [4].

Аналіз вітчизняного ринку показав, що спостерігається стрімке зростання виробництва та споживання аерованої продукції на молочної та рослинній сировині, для утворення та стабілізації якої використовуються як харчові добавки, так і рецептурні інгредієнти тваринного походження [5,6,7].

Таким чином, актуальним є аналіз видів аерованих десертів та їх технологій на основі молочної та рослинної сировини.

Літературний огляд. Утворенню пінних систем, які здатні саморуйнуватися, сприяє застосування гідроколоїдів різноманітної природи (камеді ксантану та гуару, карагінан та ін.) або технологічних параметрів теплової та/чи холодильної обробки, що призводить до стабілізації пінної структури аерованих десертів. Традиційно молочні аеровані десерти желують шляхом поєднання крохмалю з карагінаном. Крохмаль впливає на текстуру головним чином, сприяючи гелеутворенню інших гелеутворювачів у водній фазі. Це також покращує відчуття в роті (mouthfeel) [8].

Використання препаратів сироваткового білка в молочних десертах має кілька впливів на функціональні та харчові властивості кінцевого продукту. Однак їх використання в молочних десертах потребує більш ретельного дослідження, щоб знайти оптимальні поєднання з іншими інгредієнтами. Вплив термічної обробки на різні інгредієнти, що використовуються в молочних десертах, був предметом кількох досліджень [9,10].

Класифікувати десерти можна за температурою подачі, на холодні, гарячі, заморожені. Холодні аеровані десерти це муси, бланманже, самбуки, суфле, пудинги, креми, збиті вершки, йогурти. Серед гарячих – аерований десерт – суфле. Заморожені – морозиво, щербет, парфе.

Одним із видів аерованих десертів є суфле, який може подаватись як гарячим, так і холодним. Його роблять ванільним, шоколадним, горіховим, а, використовуючи яблука або ягоди, можна отримати повітряний фруктовий десерт. Суфле – взбитий харчовий продукт з масовою долею загального білку не менше 4%, з масовою долею молочного білку не менше 1,5%, який зберігає форму після формування. Суфле – збиті у піну напіврідкі або тонко

розтерті в пудру харчові продукти. Суфле найчастіше роблять із яєць з різними ароматичними добавками, і тому в меню ресторанів під суфле розуміються лише збиті білки з різними добавками та крем із них. У кулінарному ж відношенні в суфле, тобто у пінисту масу, можуть збиватися й інші продукти, аж до м'яса. Тому суфле як кулінарний термін означає – піноподібний стан [10].

Мус (фр. *mousse* – «піна») – несолодка або солодка страва, яка є фірмовою для французької кухні. Готується з ароматичного основи (грибного, картопляного, овочевого, фруктового або ягідного соку, пюре, виноградного вина, шоколаду, кави, какао та ін.), харчових речовин, що сприяють утворенню та фіксації пінистої структури мусу (яєчні білки, желатин, агар-агар), а також харчових речовин, що надають страві солодкого смаку або підсилюють його (цукор, сахарин, мед, патока). Іноді замість яєчних білків і желатину використовується замітник у вигляді манної крупи, яка здатна добре набухати і має клейкі властивості, що дозволяє приблизно надати необхідний стан страві.

Готовий мус являє собою застиглу, ніжну, дрібнопористу, пишну і злегка пружну масу з блідою забарвленням (журавлинний – рожевий, яблучний і лимонний - білий або слабо-жовтий). Перед відпуском нарізають на шматки прямокутної або трикутної форми з рівними або гофрованими краями. Смак солодкий, зі слабкою кислотністю [12].

Різниця між мусом та суфле: і суфле, і мус відносяться до десертних страв. Слово "суфле" походить від французького терміна "суфле", що означає шарування або здуття, а "мус" по-французьки означає піну. Основна відмінність мусу від суфле полягає у способі їхнього приготування описані вище.

Самбук (лат. *sambuca*, греч. *sambuke*) – холодна солодка страва, мус з густого фруктового пюре з додаванням для пишності збитих яєчних білків. Самбук готують зі свіжих абрикосів, кураги та свіжих слив, але найвідоміший варіант самбука – яблучний, його готують з м'якоті протертих через сито печених антоновських яблук, яку з'єднують із збитими білками, загущують желатином і розливають формами. Охолоджений готовий самбук сервірують у креманках з яскраво забарвленим ягідним сиропом з малини, полуниці та суниці або свіжими фруктами чи ягодами. За рахунок того, що до його складу входить велика кількість яєчних білків, готове блюдо відрізняється більшою легкою структурою порівняно з мусом. Технологія приготування самбуку досить складна. Десерт самбук прийнято готувати на основі фруктів з великим вмістом пектину, а також желатину [13].

Бланманже (від фр. *blancmanger*) – холодне желюване солодке блюдо, желе з мигдального або коров'ячого молока, цукру та желатину. Бланманже, як правило, мають більш тверду текстуру, ніж креми, але їх можна значно покращити та зробити легшими, додавши частину збитих вершків або яєчних білків у вигляді меренги безпосередньо перед тим, як крем загусне. А відмінність бланманже від желе – ніжніша консистенція, десерт більш рідкий за консистенцією, оскільки використовується невелика кількість желатину, а додатковим «клеєм» виступають казеїн у молоці або клейстер з борошна чи крупи. Колір бланманже має бути білий

або злегка бежевий (кремовий), але можна зробити і шоколадний бланманже [14].

Креми – аерований десерт з пористою структурою та пружна маса, нарізана на шматки прямокутної форми і відлита в формах. Запах і колір, відповідні наповнювачів або ароматизаторів. Креми бувають вершкові (ванільні), кавові, шоколадні, горіхові, сухарні, сметанні (ванільні) і ягідні. Збиті вершки – десерт, що є підсолодженими збитими вершками, іноді з додаванням ванілі або іншого ароматизатора (полуниця і т.д.). Йогурт аерований – десерт, наближений за консистенцією до збитих вершків, збитий нежирний йогурт. За рахунок застосування технології аерування азотом виходить продукт, який має високі органолептичні показники та поживні властивості, майже вдвічі збільшується об'єм продукту за його незмінної маси, і навіть значно збільшується термін зберігання готового продукту. Даний продукт відноситься до аерованих харчових продуктів, що містять оборотний гель, зокрема до заморожених аерованих харчових продуктів, таких як морозиво. Для виробництва аерованого йогурту з низьким вмістом жиру потрібні або вершки або соєвий лецитин, щоб забезпечити стабільність і утримувати повітряні кишені, що утворюються при збиванні [15].

Назва аерованого десерту шербет наведено у ДСТУ 4734:2007 Морозиво плодово-ягідне, ароматичне, шербет, лід. Загальні технічні умови. Збиті заморожені та споживані в замороженому вигляді кисло-солодкі харчові продукти, виготовлені з розчину цукрів, фруктів та продуктів їх переробки з

використанням суміші для морозива або молока та молочних продуктів, з використанням або без використання рослинних жирів, стабілізаторів-емульгаторів (стабілізаторів) харчових та харчових продуктів, ароматизаторів, барвників та інших харчових добавок.

Парфе (від фр. *parfait* «бездоганний, прекрасний») – готується з вершків, збитих із цукром та ваніллю, а потім заморожених у металевій формі. Іноді у парфі додають збиті яйця. Як ароматизатори для парфе використовують каву, какао, третій шоколад, фруктові пюре або соки. Парфе за смаком схоже на морозиво, але відрізняється за текстурою – парфе набагато ніжніше, насичений киснем і його консистенція нагадує заморожений мус. Морозиво – збитий десерт, що є замороженою в процесі безперервного збивання масою, що містить в основі своєї поживні, смакові, ароматичні та емульгуючі речовини. Пудинг – традиційний англійський десерт на основі яєць, круп, молока, сиру, борошна та фруктів. Існує безліч варіантів цієї страви, що відрізняються поєднаннями інгредієнтів та способами готування [16,17,18].

Наведена органолептична характеристика аерованих десертів табл. 1 згідно з нормативною документацією та стандартів: ДСТУ 4503:2005. Вироби сиркові. Загальні технічні умови та ДСТУ 3718:2007. Концентрати харчові. Солодкі страви. Желе, муси, пудинги, концентрати молочні. Загальні технічні умови (61602).

Таблиця 1

Органолептичні показники аерованих десертів

Назва показника	Характеристика	Стандарт (ДСТУ)
Зовнішній вигляд	<i>муси, самбук</i> – пориста повітряна маса, характерний відповідній страві; <i>бланманже, креми (білковий збивний), збиті вершки</i> – однорідна маса; <i>парфе, морозиво, шербет</i> – різної форми, обумовленої геометрією формуючого або дозуючого пристрою; <i>суфле</i> – пориста повітряна маса, характерний відповідній страві; <i>йогурт</i> – однорідна маса; <i>пудинг</i> - поверхня без тріщин	Згідно з ДСТУ 3718:2007
Консистенція	<i>муси, самбук</i> , – пружна, дрібнопориста без грудок желатину, що не розчинився, однорідна, піноподібна; <i>бланманже, креми, (білковий збивний)</i> – збита, без грудочок желатину, однорідна, желеподібна; <i>збиті вершки</i> – пухка, стійка, збита; <i>парфе, морозиво</i> – однорідна, дозволено слабо сніжиста консистенція; <i>суфле</i> – щільна, туга; <i>йогурт</i> – однорідна, в міру в'язка, желеподібна або кремоподібна; <i>шербет</i> – щільна; <i>пудинг</i> - ніжна, пишна, без комочків	Згідно з ДСТУ 3718:2007
Смак та аромат	<i>муси, самбук</i> – солодкого смаку з невеликою кислинкою; <i>бланманже, креми (білковий збивний), збиті вершки</i> – нейтральний молочний; <i>парфе, морозиво</i> – чистий, характерний для даного виду солодкої страви, без сторонніх присмаків і запахів; <i>суфле</i> – характерний для продуктів, що входять до складу виробу, без сторонніх присмаків і запахів; <i>йогурт</i> – кисломолочний, без сторонніх присмаків та запахів, в міру солодкий; <i>шербет</i> – характерний для десерту відповідного виду шербету, без сторонніх присмаків і запахів; <i>пудинг</i> - характерний для десерту відповідного виду пудинга, без сторонніх присмаків і запахів	Згідно з ДСТУ 3718:2007
Колір	<i>муси, самбук</i> – в залежності від пігментів, що входять до складу інгредієнтів; <i>бланманже, креми (білковий збивний), збиті вершки</i> – білий або бежевий або в залежності від інгредієнтів; <i>парфе, морозиво</i> – характерний для даного виду солодкої страви; <i>суфле</i> – характерний для даного виду солодкої страви; <i>йогурт</i> – молочно-білий, рівномірний по всій масі; <i>шербет</i> – рівномірний по всій масі, характерний для даного виду солодкої страви; <i>пудинг</i> - білий	Згідно з ДСТУ 3718:2007

Висновок: Аеровані харчові системи найменш вивчені з усіх харчових інгредієнтів, але вони майже повсюдно присутні в асортименті харчових продуктів, що виробляються. Проведено дослідження щодо перспективності аерованих десертів серед харчового сегменту.

Отже, перспективними та доцільними залишаються питання розробки технологій та композицій аерованих десертів.

Список літератури

1. Narchi I., Vial C., Labbafi M., Djelveh G. Comparative study of the design of continuous aeration equipment for the production of food foams. *Journal of Food Engineering* 102, 2011, P.105–114.
2. Nicorescu I., Vial C., Talansier E., Lechevalier V., Loisel C., Della Valle D., et al. Comparative effect of thermal treatment on the physicochemical properties of whey and egg white protein foams. *Food Hydrocolloids*, 25, 2011, P. 797-808.
3. Rubanka K., Gorodyska O. Study of the influence of alkalized cocoa powder on the structural and mechanical properties of instant. *Scientific collection «Interconf»* | № 1(37), 2020, P.971-976.
4. Творогова А.А., Корешков В.Н., Хохлова Л.М., Гаврилычев В.С. Дисперсность воздушной фазы в десертах без пищевых добавок. *Молочная промышленность*, №12, 2016, С.61-62.
5. Nykyforov R. Дослідження динаміки змін функціонально-технологічних та структурно-механічних властивостей білково-вуглеводних напівфабрикатів для збитої десертної продукції при зберіганні. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ»*. Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, №. 7 (1229), 2017, С. 187-193.
6. Oliinyk M., Dzyuba N., Stepanova V. Проектування рецептур аерованих десертів для сфери HoReCa. *Innovative Biosystems and Bioengineering*, 5(1), 2021, P. 47-60. doi :<http://doi.org/10.20535/ibb.2021.5.1.216258>.
7. Никифоров Р. П. Дослідження якості нових видів напівфабрикатів для збитої десертної продукції/ Обладнання та технології харчових виробництв, Випуск 26, 2011, С. 218-223.
8. Arltoft D., Madsen F., Ipsen R. Relating the microstructure of pectin and carrageenan in dairy desserts to rheological and sensory characteristics. *Food Hydrocolloids*, Vol. 22, №. 4, 2008, P. 660-673.
9. El-Garawany G. A., Abd El Salam M. H. Preparation and rheological properties of a dairy dessert based on whey protein/potato starch. *Food chemistry*, V. 91, №. 2, 2005, P. 261-267.
10. Ren F., Wang S. Effect of modified tapioca starches on the gelling properties of whey protein isolate, *Food Hydrocolloids*, V. 93, 2019, P. 87-91.
11. Ali V., Majumder S., Kishor K., David J. Study of the different levels of physicochemical and microbial spirulina (*Arthrospira platensis*) on quality of soufflé. *International Journal of Food Science and Nutrition*, Vol.4 (4), 2019, P. 111-116.
12. Taghizadeh G., Jahadi M., Abbasi H. Physicochemical Properties of Probiotic Soy milk Chocolate Mousse During Refrigerated Storage. *Applied Food Biotechnology*, 5(2), 2018, P. 79-86.
13. Кравчук Н. М., Посна Н. С. Разработка технологии десерта функционального направления. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, Т. 1, №. 17, 2017, С. 61-65.
14. Gibson E. L., Wainwright C. J., Booth D. A. Disguised protein in lunch after low-protein breakfast conditions food-flavor preferences dependent on recent lack of protein intake. *Physiology & behavior*, Т. 58, №. 2. 1995, С. 363-371.
15. Stevens P. et al. Gelatine. Food stabilisers, thickeners and gelling agents, 2009, P.116-144.
16. Andreasen T. G. et al. Ice cream and aerated desserts. *The technology of dairy products*, 1992, P. 197-220.
17. Chandan R. C., Kilara A. Puddings and Dairy-Based Desserts. *Dairy Processing and Quality Assurance*, 2015, P. 397-427.
18. Архіпов В. В., Іванникова Т. В., Архіпова А. В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані; Навчальний посібник. К.: Фірма «ІЙКОС», Центр навчальної літератури, 2007, 382 с.